

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestr:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589)

Постановка проблем организации общественных отношений во взглядах Аврелия Августина и Фомы Аквинского

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич, профессор Ташкентского государственного университета.
2. ГУЛЯМОВ САИДАЗИЗ. Студент Ташкентского государственного университета.

Аннотация

Во взглядах Аврелия Августина определенно заметно влияние религии, а точнее католической церкви. Например, по его мнению, «Идеальность есть единственное единство человечества, которое, в свою очередь, есть единство народов, объединенных на основе божественной мудрости вокруг построения вселенской (католической) Церкви». Аврелий Августин, понимая народ как главный фактор, обеспечивающий единство общественных отношений, высказывает следующее мнение.

Ключевые слова: общественные отношения, человек, общество, религия.

Abstract

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

In the views of Aurelius Augustine, the influence of religion, or rather the Catholic Church, is definitely noticeable. For example, in his opinion, "Ideality is the only unity of humanity, which in turn is the unity of peoples united on the basis of divine wisdom around the building of the universal (Catholic) Church." Aurelius Augustine, understanding the people as the main factor ensuring the unity of social relations, expresses the following opinion.

Key words: social relations, man, society, religion.

Свои взгляды и подходы к вопросам организации и совершенствования общественных отношений имели и европейские мыслители Средневековья и Нового времени. Европейские мыслители отдавали приоритет анализу социально-философских основ общественных отношений и изучению процессов, происходящих на основе отношений человек-общество и общество-человек. Такие аспекты, как достойное проживание человека в человеческом обществе, приспособление к нему и свое место в нем, также находились в центре внимания европейских философов. В частности, описываются взгляды Аврелия Августина на общественные отношения того периода и его сущность, устройство общества, ценности, имеющие в нем определяющее значение.

Во взглядах Аврелия Августина определенно заметно влияние религии, а точнее католической церкви. Например, по его мнению, «идеальность есть единственное единство человечества, которое, в свою очередь, есть единство

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

народов, объединенных на основе божественной мудрости вокруг построения вселенской (кафолической) церкви». Правильная и актуальная для сегодняшнего дня часть приведенных выше рассуждений Аврелия Августина состоит в том, что он говорит: «Идеальность есть единственное единство человечества». Неудивительно, что Аврелий Августин сосредоточил внимание на идее единения всего человечества именно в этом месте. В данном случае эта идея интерпретируется общим образом с концепцией народа.

Аврелий Августин, понимая народ как главный фактор, обеспечивающий единство общественных отношений, высказывал следующее мнение: «Народ есть совокупность разумных существ, поведение которых в обществе ограничено, и они имеют общение в союзе, который им нравится». Это замечание Аврелия Августина имеет объективную, общечеловеческую ценность. Это определение верно не только для тех, кто исповедует христианскую религию, но и для народов, принадлежащих к другим религиям. Тогда мы знаем понятия стада или толпы людей и толпы. В чем-то они могут показаться близкими к народному понятию. Ведь все они связаны с жизнью людей, их сосуществованием. Однако в бандах и толпах предпочтение отдается физической силе, эмоциям, невежеству и слепым действиям. Народ является важным условием стабильности государства и общества. Перспектива государства, развитие общества зависят от

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

энтузиазма и духа народа. Нация состоит из единства людей, различных наций и народов, к которым они принадлежат, или из их союза, как говорил Аврелий Августин. Это тоже очень важная фраза.

Важность взглядов, высказанных выше Аврелием Августином, состоит в том, что они частично соответствуют представлениям о демократическом государстве и гражданском обществе в современных общественных отношениях. Мы знаем, что демократия — это свобода в рамках закона. Гражданское общество — это также сознательное следование граждан установленным порядкам в обществе. Если мы посмотрим на это в этом смысле, Аврелий Августин также хотел подчеркнуть, что люди, живущие в обществе, должны следовать законам и правилам, установленным государством, когда они говорят, что их действия ограничены. Аврелий Августин подходит к проблеме нации, которая движет общественными отношениями, уникальным образом. Прежде всего он понимает под народом не группу людей, состоящую из невежественной толпы, а союз умных людей, могущих ответить за свои поступки. Он понимает, что государство должно служить не только узкому кругу чиновников и собственников, а должно служить всему народу страны. Он видит государство не только как принудительный и насильственный аппарат, как его современные коллеги, но и как структуру, воплощающую в себе желания всех граждан, проживающих на его территории, учитывающую их интересы и защищающую их. Аврелий

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Августин, наконец, приходит к выводу, что «государство есть общее дело или оно выражает общую волю и коллективные интересы всего народа».

Фома Аквинский неоднократно указывал, что религия имеет решающее значение в жизни человека, общества и существования государства в рамках общественных отношений. В частности, его «внешняя цель и содержание состояния заключается в достижении райских наслаждений. Народом руководит церковь, а не государство. Однако необходима не какая-то церковь, а глава церкви во главе с Папой, который является представителем Бога на земле. Роль церкви выше роли государства, поэтому мирские правители должны подчиняться церкви», — это известно и популярно в христианском мире. В результате этих и подобных взглядов Фомы Аквинского его учение признано основной идеологической идеологией католической церкви. Конечно, это ложный вывод. Идея поставить религию выше светского государства неоднократно наблюдалась в истории не только в рамках христианства, но и на примере других религий. Возможно, эта идея приобрела положительное значение в то время, когда религия только зарождалась, а светское государство еще не сформировалось. Однако с годами такие идеи не соответствовали требованиям времени и стали тормозить развитие общественных отношений. Религия, имеющая сильное влияние, мешала правителям страны управлять страной и общественными отношениями. Самое печальное, что некоторые невежественные и завязшие в

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

трясине отсталости религиозные деятели сопротивлялись прогрессу науки и преследовали зрелых представителей светской науки. Основной причиной этого был их страх потерять свое место и положение в обществе. Все, что происходит там, где мирская наука не развита, суть явлений связана с божественными силами.

Помимо теологии, Фома Аквинский занимался и другими областями философии. В частности, мы можем наблюдать, что в его философских воззрениях описываются социальные отношения, вопросы государства и общества. В связи с этим мы должны признать, что Фому Аквинского чтили и прославляли не только религиозные представители и священники. Среди них правители, короли, ученые поддерживали его философские взгляды и уважали его не меньше, чем религиозные деятели. Потому что, по мнению Фомы Аквинского, «самой лучшей формой государства является монархия. Как Бог занимает место в мире, а душа занимает место в теле, так и монарх должен занимать такое же место в своем царстве. Ну скажите, какому правителю не нравится это утверждение? Без колебаний можно сказать, что такое признание будет гореть как масло для любого правителя. Поэтому многие короли и императоры в христианском мире, подобно религиозным лидерам, использовали взгляды Фомы Аквинского в своих целях. Они приняли инициативу католической церкви объявить учение Фомы Аквинского основной идеологической идеологией католической церкви и, не

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ограничиваясь этим, утвердили идеи Фомы Аквинского государственной идеологией в своих странах. Чиновники, собственники, дворяне и другие представители высшего сословия охотно поддерживали эти решения правителей. Потому что Фома Аквинский «категорически против социального равенства. Он выдвинул идею о том, что кастовые различия вечны, низшие классы должны подчиняться своим господам.

Хотя католическая церковь и правящий класс изо всех сил старались применять учение Фомы Аквинского, с годами увеличивалось число людей, осознавших ошибочность его учения и высказывавших мнения, полностью противоположные его идеям.

Литература

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
2. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
3. Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historical psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

4. Евгений Трубецкой. Религиозно – общественный идеаль западного христианства. Часть 1. – Москва: Типография Э.Лиснера и Ю.Романа, 1892. - С. 105.

